

ОТАТУРК ҲУКУМАТИНИНГ ДИНИЙ СОҲАДАГИ ИСЛОҲОТЛАРИ

Рустамов Зокир Тоирович

Ўзбекистон Миллий педагогика

унверситети мустақил изланувчиси

zokirtoirovich040@gmail.com

Анотация. Мақолада Усманийлар империясининг қулаши ва янги Туркия давлатининг шаклланишида диний соҳадаги ислоҳотлар ёритилган. Муаллиф, Отатурк ва унинг сафдошлари дунёвий давлатни шакллантиришда диний унсурлардан воз кечиб, давлатнинг кейинги тараққиёти йўлида олиб борган ҳаракатларини тўғри, самарали, аниқ мақсадларга қаратилганлигини юқори баҳолайди.

Калит сўзлар. Камолизм, усмонийлар, ислоҳотлар, халифалик, дин, тараққиёт, шариат, вақф, конфессия.

1923 йилда Туркия Республикаси ташкил топгандан сўнг эълон қилинган ислоҳотлар дастури фанда камолизм номини олган. Камолизм - Отатурк томонидан илгари сурилган турк миллий модернизациясидир.

Камолизм ғарбчиликка, яъни Туркияни Европа типигаги давлатга айлантиришга қаратилган эди.

Отатурк шундай деб ёзган эди: «Бизнинг сиёсатимиз, анъаналаримиз, интилишларимиз Туркиянинг европача, аниқроғи, Европага ориентация қилган мамлакат бўлишига йўналтирилган».

Республикани яратишда энг муҳим вазифа жамиятнинг бирлиги, шунингдек, унинг европача моделга мувофиқ келишидир. Шу муносабат билан европалаштириш сиёсатига мос ислом дини ҳаётнинг ижтимоий аҳамиятга эга соҳаларидан изчил олиб ташланди. Усманийлар империяси худудида ва ундан ташқарида мавжуд бўлган ягона мусулмон давлати -

халифаликни бекор қилиш юзасидан қизғин баҳс-мунозаралар давом этди. 1923-1924 йилларда Абдулмажид II халифа (пайғамбарнинг ноиби, барча мусулмонларнинг диний раҳбари) ҳисобланиб, у султон унвонига эга бўлмаган ягона халифа эди. Баҳс-мунозаралар 1924 йил 3 мартда “халифа” унвонини бекор қилувчи қонун қабул қилингунча давом этди ва бу билан узлуксиз давом этиб келаётган халифалик анъаналари барҳам берилди. Бу секуляризация жараёнида Туркияни дунёвий тараққиёт йўлига бошлаган асосий воқеа бўлди.

Камолчиларнинг биринчи вазифаси халифаликни бекор қилиш, усмонийлар империясини тиклаш учун ҳар қандай уринишлар йўлида ишончли тўсиқни вужудга келтришдан иборат эди. 1924 йил 3 мартда Шариат ва вақфлар вазирлигини бекор қилиш тўғрисидаги 429-қонун қабул қилиниб, Вақфлар бош бошқармаси ташкил қилинди. 431-қонунга биноан халифат бекор қилинди. Мазкур сиёсий ҳаракатлар натижасида диний реакцион ҳаракатларни қўллаб-қувватлай оладиган давлат институтига барҳам берилди, таълимда секулярлик мустаҳкамланди, бу эса 1920 йилларда Туркияда динни сиёсатнинг эмас, балки маданиятнинг бир қисмига айлантиришга эришилди.

Европа қадриятларини ўзлаштириб, Ғарб тараққиёт йўлидан боришга аҳд қилган Туркия ижтимоий-сиёсий элитаси динни оддий халқ, камбағалларнинг қисмати, кўпинча, жаҳолат ва саводсизлик белгиси деб билди.

Диний ҳаётни ислоҳ қилиш жараёнида амалга оширилган яна бир кенг кўламли лойиҳа арабча азон айтишдан туркча азонга ўтиш бўлди. Маълумки, ислом динининг инкор этиб бўлмайдиган меъёрларидан бири дин тили сифатида араб тилига содиқликдир. Шунинг учун уни инкор этиш, бир томондан, Туркиядаги диний ислоҳотнинг қанчалик чуқур ва кўламли эканлигини кўрсатса, иккинчидан, юзага келадиган вазиятнинг тараққилиги ва қалтислигини баҳолашга имкон беради. Динни жамиятдаги ролини сусайтириш мақсадида араб тилидаги ақидаларни турк тилига таржима қилдилар ва яхши натижаларга эришдилар. Республика асосчилари турк

тилининг ривожланишини бутун жамиятни модернизация қилиш, янги фуқаролик онгини шакллантириш ва миллий давлат қурилиши билан боғладилар. Ягона турк тили (хуқуқ, сиёсат, дин, адабиёт тили, халқ тили)ни вужудга келтириш мақсадида иш қўрилди.

1928 йил 1 ноябрда Буюк Миллат Мажлиси йиғилишида янги алифбони жорий этиш тўғрисидаги қонун қабул қилинди ва у 1928 йил 3 ноябрда эълон қилинди. Дарвоқе, араб ёзуви қўлланилган тил “усмонли тили” деб аталган ва у лотин алифбоси киритилиши билан замонавий турк тилига айланиб борган.

Баъзи тадқиқотчилар буни Туркиядаги европалашув жараёнини қўллаб-қувватлашга қаратилган, ўзини ажойиб тарзда оқлаган аниқ сиёсий ҳисоб-китоб деб билишади. Лотин алифбосининг жорий этилиши миллий турк маданиятининг ривожланишига туртки берди, бундаги асосий хусусият унинг араб ва форс маданий таъсиридан ажралиб туриши эди. Бундан ташқари, янги алифбога ўтиш тафаккурда Европа тарзига ўтиш сифатида қаралди.

Дунёвийлаштириш (секуляризация) сиёсатига кескин муносабат 1925 йил 13 февралда бошланган Шайх Сейид қўзғолони бўлди. Қўзғолончилар дарвешлар паноҳ топган жойлар ва бошқа диний саждагоҳларнинг ёпилишига қарши эдилар, бу масканлар аслида ёпилган мадрасалар вазифасини ўз зиммаларига олганди. Қўзғолон бостирилгандан сўнг Туркия маданий ҳаётида яна бир муҳим воқеа юз берди - Отатуркнинг буйруғи билан ҳар қандай миллий кийим, шу жумладан, диний мансубликни кўрсатадиган либосларни кийиш тақиқланди ва фақат ғарб русумидаги кийим-кечак кийиш белгиланди.

1920 йилларнинг охирига келиб дунёвийлаштириш сиёсати охирига етказилди - 1928 йил 10 апрелда 1924 йилги Конституцияга киритилган биринчи ўзгартиришда давлат дини тўғрисидаги банд олиб ташланди. Туркия Республикаси дунёвий давлат деб эълон қилинди.

Дунёвий йўналишдаги Туркия Республикасининг эълон қилиниши 1923 йилда салтанат ва 1924 йилда мамлакатнинг асрлар давомида бошқарув органи

бўлган халифалик мавжудлигига чек қўйди ва кейинги ислохотларга асос солди.

Туркия раҳбарининг асосий мақсади турк миллий ҳаракатини кучайтириш ва миллий ўзликни шакллантириш асосида миллатни бирлаштириш эди. Отатуркнинг таъкидлашича турклар араб динини қабул қилишдан олдин ҳам буюк халқ бўлган. Қабул қилингандан кейин бу дин араблар, форслар ва мисрликларни турклар билан бирлаштира олмади. Аксинча, турк халқларининг миллий ришталарини заифлаштирди, миллий ғурурнинг хиралашишига олиб келди. Бу, табиийдир. Чунки Муҳаммад асос солган, миллийликдан устун турувчи диннинг мақсади халқларни араб миллий сиёсатига жалб қилиш эди.

Бундан ташқари, дунёвий давлатда у нафақат турли диний конфессиялар, балки бир хил конфессияга мансуб турли оқимларнинг ҳам тинч-тотув яшаш имкониятини кўрган.

Хулоса қилиб айтганда отатуркнинг келажакка йўналтирилган сиёсати натижаси сифатида республика ташкил топган пайдан ҳозирги кунга қадар Туркияда диний асосдаги тўқнашувларнинг йўқлигини таъкидлаш ўринли.

Фойдаланилган манбалар.

1. Atatürk'ün söylev ve demeçleri. I-III. -Ankara, 1989.
2. Великое национальное собрание Турции / И. Незироглу, А. Озер, И. Эроглу. - Анкара : Изд-во ВНСТ, 2003.
3. Düstür, 3-cü tertip, cilt 5, 15.-Ankara, 1931.
4. Mete, T. T.C.'de Bir Parti Organizasyon Örgütü / Mete, -T. - İstanbul : CemYayınevi, 1992.
5. Özgen, B. Düşünce ve Laiklik Özgürlüğü / B. Özgen. - İstanbul : ArgınYayınları, 1995.
6. Lewis, B. Modern Türkiye'nin Doğuşu / B. Lewis. - Ankara: Türk tarih

kurumi basımevi, 1993.

7. Горшков Н.П., Шподарева Ю.С. Мустафа Кемаль Ататюрк и социально - культурная трансформация новой Турции//Вестник ВГУ: серия История. Политология. - Социология. № 3. 2021.

